

УДК 336.741.24

ББК 65.011.312

КАРПЕНКО АЛЁНА АНАТОЛЬЕВНА

Студент 4 курса юридического факультета Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия
e-mail: alenakarpenko.19@yandex.ru

Научный руководитель:**ФЕНТТИ МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА**

кандидат юридических наук, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доцент кафедры правового регулирования экономической деятельности
e-mail: mgfentti@fa.ru

ALYONA A. KARPENKO

4rd year student of the Law Faculty of the Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow, Russia
ORCID: 0009-0001-4024-5227

Supervisor:**MARINA G. FENTTI**

Candidate of Legal Sciences, Financial University under the Government of the Russian Federation, Department of International and Public Law
e-mail: mgfentti@fa.ru

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ БЕЗНАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦИФРОВОГО РУБЛЯ

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF NON-CASH MONEY, ELECTRONIC MONEY AND THE DIGITAL RUBLE

Аннотация. *Актуальность.* Безналичные расчеты и электронные деньги стали ответом на потребность в ускорении и упрощении операций обмена в условиях глобализации и цифровизации экономики. Электронные платежные системы и банковские переводы позволили оптимизировать процесс расчета и сделать его более прозрачным и эффективным. В свою очередь, появление криптовалют и блокчейн-технологий открыло новую главу в истории денег, предложив децентрализованные формы расчетов, независимые от традиционных финансовых институтов. Популярность дистанционных средств платежа требует надлежащего правового регулирования, которое, на сегодняшнем этапе, сталкивается с рядом сложностей и противоречий.

Abstract. *The relevance.* Cashless settlements and e-money have responded to the need to speed up and simplify exchange transactions in a globalized and digitized economy. Electronic payment systems and bank transfers have made it possible to optimize the settlement process and make it more transparent and efficient. In turn, the emergence of cryptocurrencies and blockchain technologies has opened a new chapter in the history of money, offering decentralized forms of settlement independent of traditional financial institutions. The popularity of remote means of payment requires proper legal regulation, which, at the current stage, faces a number of difficulties and contradictions.

Основная цель. Выявление основных характеристик безналичных денежных средств, электронных денежных средств и цифрового рубля

Рассматриваемые проблемы. Автором анализируется экономическая и юридическая дефиниция «денег» и определяется, охватывает ли данная категория безналичные денежные средства. В ходе исследования рассматривается коллизия между понятиями цифровой валюты и цифрового рубля, выступающего в качестве «новой формой национальной валюты», а также технологическая неточность отнесения цифрового рубля к безналичным денежным средствам.

Используемые методы. В статье используются междисциплинарные подходы к освещению юридической сущности «денег» и отдельных их форм, которые стали доступны хозяйствующим субъектам с развитием цифровизации. Формально-юридический метод применялся при анализе законодательного материала.

Выводы. Автор приходит к выводу о необходимости нормативного закрепления дефиниции «денег», «безналичных денежных средств» и «цифрового рубля» с учётом их правовой природы, технологических и экономических свойств.

Ключевые слова: национальная платежная система, безналичные денежные средства, электронные денежные средства, цифровой рубль, формы денег.

The main goal. To identify the main characteristics of non-cash money, electronic money and digital ruble

The problems under consideration. The author analyzes the economic and legal definition of “money” and determines whether this category covers non-cash monetary funds. The study examines the conflict between the concepts of digital currency and digital ruble, which acts as a “new form of national currency”, as well as the technological inaccuracy of attributing the digital ruble to non-cash money.

The methods used. The article uses interdisciplinary approaches to illuminate the legal essence of “money” and its individual forms, which became available to economic entities with the development of digitalization. The formal-legal method was used in analyzing the legislative material.

Conclusions. The author concludes that the definition of “money”, “non-cash money” and “digital ruble” should be normatively fixed, taking into account their legal essence technological and economic properties.

Keywords: national payment system, non-cash money, electronic money, digital ruble, forms of money

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы наблюдается стабильный динамичный рост показателей оборота безналичных операций в рамках Системы быстрых платежей Банка России (далее — СБП). Согласно аналитическому отчету Банка России, во II квартале 2024 года через СБП проведено 3,3 млрд операций на сумму 16,4 трлн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года показатели увеличились в 2 раза. Если смотреть на статистику, то мы наблюдаем стабильный динамичный рост показателей оборота безналичных операций в рамках СБП¹.

¹ СБП: основные показатели // Официальный сайт Банка России. URL: <https://cbr.ru/analytics/nps/>

Вместе с этими расчеты наличными денежными средствами, напротив, имеют тенденции спада. За период со II квартала 2023 года по II квартал 2024 года изменение обращения наличных денег характеризуется спадом показателей с 1.143 млрд рублей до 110,6 млрд рублей².

Несмотря на востребованность алгоритмов, обеспечивающих дистанционные расчеты между хозяйствующими субъектами, законодательство в данной сфере сталки-

[sbp/2_2024/](#) (дата обращения 30.09.2024)

² О наличном денежном обороте. Информационный материал за II квартал 2024 // Банк России. М., 2024 г. URL: https://cbr.ru/Collection/Collection/File/50598/ndo_3_2024.pdf (дата обращения 30.09.2024)

вается с рядом пробелов и противоречивых моментов. Так, до сих пор отсутствует нормативное определение «денег» как таковых, что поднимает резонный вопрос, можно ли считать «электронные денежные средства» — расчетным инструментом на территории Российской Федерации? А вывод безналичных денежных средств в поле обязательственного права (в частности, права требования к кредитной организации) обеспечивает утрату владельцем права собственности на денежные средства, размещенные на счетах. Отсюда дискуссионным видится правомерность отдачи распоряжений по их обороту и обязательство Агентства по страхованию вкладов обеспечить возврат средств в пределах застрахованной суммы, если изначально вклад был открыт посредством перевода безналичных денег.

В 2022 году Банк России объявил о начале пилотного эксперимента по внедрению и тестированию цифрового рубля — третьей формы валюты в цифровом виде, как следует из официального доклада³. Несмотря на все экономические преимущества подобного инструмента, в сфере правового регулирования наблюдаются существенные проблемы. В частности, необходимо было обозначить место цифрового рубля в системе гражданских прав, о чём в июле 2023 года была принята соответствующая поправка в Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ), которая отнесла его к безналичным денежным средствам⁴. Однако всё это не разрешает коллизию, сложившуюся в отечественном праве, ведь согласно п. 3 ст. 1 Федераль-

ного закона «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее также ФЗ «О ЦФА», Закон «О цифровых финансовых активах»), цифровые валюты не могут признаваться платежным инструментом на территории РФ, и не обладают единым эмитентом. Но тот факт, что эмитентом цифрового рубля будет выступать Банк России, делает невозможным определение цифрового рубля в качестве цифровой валюты. Вместе с тем алгоритм транзакций с этим платежным средством имеет существенно больше сходств с механизмом функционирования электронных денег, нежели безналичных, откуда возникают обоснованные сомнения о возможности применения нормативного регулирования оборота безналичных денежных средств к цифровому рублю. В совокупности, всё вышесказанное и формирует актуальность нашего исследования.

Исходя из того, что цифровой рубль лишь недавно стал выступать объектом гражданских прав, на сегодняшний день в доктрине отсутствуют исследования, комплексно сравнивающие все платежные инструменты. Так, можно выделить отдельные труды, посвященные каждой из форм денег. Например, диссертация М. А. Коростелёва раскрывает сущность электронных денежных средств, диссертация М. Б. Шахбазян посвящена регулированию Интернет-платежей, которые стали доступны с внедрением безналичных денежных средств. Ф. П. Орлов освящает в диссертационном исследовании сущность цифровых валют, где рассматривает и природу цифрового рубля. Множество научных статей посвящено каждому из этих объектов по отдельности, однако нигде они не фигурируют в совокупности. С. В. Авдеев предпринимает попытку в своей научной статье сравнить цифровой и безналичный рубль, однако упускает из внимания электронные денежные средства. Таким образом, исследования,

³ Цифровой рубль: старт тестирования // Официальный сайт Банка России. 2022 г. URL: <https://cbr.ru/press/event/?id=12685> (дата обращения 30.09.2024)

⁴ Федеральный закон от 24.07.2023 № 339-ФЗ «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2023. № 31 (часть III). Ст. 5765.

сопоставляющие между собой безналичные, электронные денежные средства и цифровые рубли, демонстрирующих разницу между платежными инструментами, отсутствуют.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология исследования включает следующие методы:

- Теоретические (формально-юридический метод применялся при исследовании положений законодательства; анализ и обобщение были использованы при изучении информации из научной литературы, гипотетико-дедуктивный метод был применен при разработке актуальных путей решения выявленных проблем. Также был задействован системный метод, в рамках которого происходило исследование составных элементов национальной платежной системы);
- Эмпирические (сравнение безналичных, электронных денег и цифрового рубля; эмпирическое моделирование, выражающееся в графическом отображении механизма совершения расчетов между хозяйствующими субъектами при использовании различных форм денег).

ЮРИДИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ДЕНЕГ

Несмотря на достаточно частое употребление дефиниции «денег» как в обычной, так и в профессиональной лексике, парадоксальным образом этот термин в одноименной ст. 140 ГК РФ не фигурирует, равно как и отсутствуют примечания по их форме. Ст. 861 ГК РФ содержит упоминание о возможности наличных и безналичных расчетов, однако следует понимать, что «расчет» — это действие по исполнению денежного обязательства в ходе хозяйственных операций, а не сама спорная категория.

Учитывая данное, предлагается найти ответ на дискуссионный вопрос: термин «деньги» тождественен наличным или объ-

единяет в себе наличные и безналичные денежные средства? Е. Демушкина полагает, что именно «деньгами» по определению можно признать лишь наличные, потому как об этом свидетельствуют положения Федерального закона «О Центральном банке РФ» [1, с. 68–70]. По нашему мнению, верным будет второй тезис. Учитывая тот факт, что законодатель никак дефинитивно не определяет деньги как объекты гражданских прав, мы делаем вывод о том, что под ним понимается в целом некая абстрактная платежная сила, которая обеспечивает исполнение расчетных обязательств между хозяйствующими субъектами за счет привязки к установленным государством средств платежа. Эта привязка происходит за счет признания таковыми вещей (наличных денег) или же обязательствам банков (безналичных денежных средств), обладающих платёжными функциями. Исходя из этого, «деньги» и «денежные средства» можно признать тождественными категориями.

Отсюда необходимо законодательно закрепить признание безналичных денежных средств «деньгами» посредством внесения изменений в ст. 140 ГК РФ. В частности, ввести п. 3, в котором закрепить, что деньгами признаются идеальные объекты, признаваемые государством в качестве законного средства платежа, выполняющие платежные функции, чья принадлежность конкретному лицу устанавливается фактом владения материальными вещами (банкнотами и монетами, то есть наличными денежными средствами), либо фиксируется записью в реестре счетов (безналичные денежные средства на счетах в центральном банке и в коммерческих банках), либо какими-то иными технологическими средствами.

БЕЗНАЛИЧНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Исходя из прямого указания ст. 128 ГК РФ, под безналичными денежными средства-

ми понимаются имущественные права требования к банку. Однако на правовую сущность безналичных денег в доктрине существует две точки зрения: вещная и обязательственная.

Сторонники первой концепции исходят из того, что безналичные средства — особая форма денег (то есть форма имущества) [2, с. 211]. У этой концепции есть большой плюс, который вытекает из общей логики обращения: безналичные денежные средства привязаны к наличным и высоко ликвидны. Это означает, что произвести расчет безналично человек может лишь в том случае, если при обороте (обмене) этой формы денег в наличные банкнот будет достаточно. В противном же случае, как справедливо отметила Л.Г. Ефимова, люди бы просто не испытывали проблем с платежеспособностью [3]. Эту же позицию разделяет Е. Демушкина, которая пишет, что, говоря о безналичных денежных средствах, нельзя забывать о том, что есть четкая процедура их эмиссии и выпуска в оборот с целью регулирования именно имущественной массы коммерческих банков (ибо в противном случае, опять же, она бы могла быть увеличена в произвольном порядке). При этом любопытной видится позиция В.А. Белова, который утверждает, что говоря о расчетах в безналичной форме мы априори ведем речь о транзакциях без денег вообще, потому как не случается акта взаимодействия с вещью [4, с. 49, 50].

В подтверждение вещной теории можно найти ряд примеров российской судебной практики. Так, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (далее — ВАС РФ) признал возможность виндикации бездокументарных ценных бумаг, а учитывая отсутствие обратной силы закона, на момент выхода постановления в той же категории были и безналичные денежные средства⁵.

⁵ Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 3116/12 по делу № А44-5543/2010 // Вестник ВАС РФ. 2012. №12.

Косвенным подтверждением этой позиции может являться также мнение Конституционного Суда Российской Федерации (далее — КС РФ), который признавал безналичные денежные средства «имуществом» в конституционно-правовом смысле, описывая их через гарантию и защиту права собственности⁶.

Однако эта теория, несмотря на ряд преимуществ, по мнению большинства ученых не выдерживает критики со стороны обязательственного подхода, согласно которому безналичные деньги есть не что иное, как право требования клиента к банку. Концепцию того, что безналичные денежные средства имеют обязательственно-правовой характер, то есть представляют собой право требования клиента к банку, разделяет большинство авторитетных отечественных цивилистов (например, В. А. Белов, Лунц, Е. В. Суханов и др.). Л. А. Новоселова отмечает, что реализация такого составляющего права собственности, как распоряжение, в отношении безналичных денежных средств осуществляется посредством направления клиентом банку распоряжения, а не прямой их передачей, что подтверждает этот двухуровневый характер (от клиента — к банку, от банка — к выполнению операции по требованию депонента). Однако здесь нам видится важным поднять иной вопрос: является ли в таком случае имущественная масса банка общей долевой собственностью вкладчиков и лиц, которые открыли в этом банке счет? Очевидно, что нет, поскольку в соответствии с нормами о банковских услугах (договор банковского счета, вклада), банк оставляет за собой право пользования этими деньга-

⁶ Постановление КС РФ от 27.10.2015 № 28-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан И. С. Билера, П. А. Гурьянова, Н. А. Гурьяновой, С. И. Каминской, А. М. Савенкова, Л. И. Савенковой и И. П. Степанюгиной» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 45. Ст. 6311.

ми, а их циркуляция между различными финансовыми институтами является основой банковской системы. Учитывая тот факт, что на безналичные денежные средства практически по всем законодательным нормам распространяется обязательственная природа, необходимо отметить, что за отсутствием вещных признаков такие средства теряют возможность следования за собственником, в отличие от иных объектов, на которые распространяются вещные права. Это означает, что при переводе наличной купюры (с индивидуальным идентификационным номером) в безналичную форму клиент уже не может претендовать на выдачу ему той же самой банкноты, только на банкноту того же номинала. При этом верно становится замечание, что собственником денежных средств становится банк, потому как в его компетенции аккумулируется триада правомочий собственника, а именно владение, пользование и распоряжение предоставленными владельцем счета.

Также говоря о правовой природе безналичных денег, нельзя обойти вниманием существующий парадокс, возникающий в отечественной судебной практике относительно споров, связанных с утратой банками платежеспособности (отзыве лицензии, банкротстве). Известен ряд однородных дел, чья суть сводилась к следующему. Согласно Федеральному закону «О страховании вкладов в банках РФ», Агентство по страхованию вкладов (далее — АСВ) возмещает вкладчикам сумму в размере 1,4 млн рублей (застрахованную государством). А потому, узнав о неплатежеспособности банка, то есть о фактической невозможности получения вкладчиком своих средств, последние зачастую перераспределяют суммы, превышающие застрахованный показатель на разные вклады иных лиц таким образом, чтобы на каждом из них было меньше предельно застрахованной суммы с целью полного возмещения от АСВ. Несмотря на то, что нижестоящие суды рас-

ценивали подобные операции как факт заключения договора банковского вклада, подтверждающийся приходно-кассовым ордером, заключенным в период до отзыва лицензии, высшая судебная инстанция с таким выводом не согласилась. Коллегия Верховного суда приняла во внимание доводы АСВ о том, что подобные проводки имеют фиктивный характер, а потому банк совершает лишь «технические записи», не влекущие правовых последствий в связи фактической неплатежеспособностью кредитной организации (п. 11 Обзора судебной практики ВС РФ № 4 (2016)).

На наш взгляд, подобный вывод противоречит положениям п. 1 ст. 834 ГК РФ, согласно которой обязательства между сторонами возникают после поступления денежной суммы на вклад. Признавая подобные безналичные операции «техническими записями», очевидно, что теряется сущность безналичных средств как денег. Также (несмотря на очевидность фиктивности в рассмотренном случае) такой вывод не позволяет клиентам быть уверенным в том, что при предъявлении права требования к банку практика судов не будет применена в том же ключе, потому как нормативный статус безналичных денежных средств как денег остается незакрепленным.

Таким образом, изучив существующие подходы к правовой природе безналичных денег, нами предлагается понимать под ними имущественные права, которые являются деньгами по своему функционалу (то есть способны осуществлять эту абстрактную платежную функцию) и обеспечивают расчеты хозяйствующих субъектов посредством их перевода с одного счета на другой. При этом, по нашему мнению, оправдано распространение на правовой режим безналичных денежных средств субсидиарное применение по аналогии виндикационных норм с целью защиты прав на частную собственность на имущество.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

Рассуждая о правовой природе электронных денежных средств, необходимо вначале обратиться к легальной дефиниции, закрепленной в п. 18 ст. 3 Федерального закона «О национальной платёжной системе», из которой мы выделили ключевые признаки электронных денег. Согласно указанной статье, под электронными денежными средствами понимаются денежные средства, для передачи распоряжения которыми предоставившее их лицо не нуждается в открытии банковского счета, а обязанное лицо может исполнять распоряжение ими исключительно с использованием электронных средств платежа (далее — ЭДС)⁷. Поскольку ранее мы определились, что «денежные средства» признаются деньгами, то и сами ЭДС являются таковыми.

Однако в случае признания электронных денежных средств деньгами встаёт вопрос относительно того, являются ли они наличными, безналичными или выделяются в обособленную современную форму? С. В. Овсейко отмечает, что электронные денежные средства имеют определенные черты сходства и различия с каждой из форм: с одной стороны, они не имеют материального выражения, что роднит их с безналичной формой, но при этом они могут быть персонифицированы: это означает, что при платежных операциях сторонами их обращения будут выступать непосредственно сам кредитор и должник, а не их банки, к которым те имеют лишь обязательственные права, как при безналичном расчете [5, с. 21]. По мнению ряда авторов, аргументом в пользу того, что электронные деньги — вид наличных, также выступает факт того, что они лишь их аналог, представленный на

электронном носителе с характеристикой купюры, защищенной криптографическим протоколом [6, с. 35].

По нашему мнению, электронные денежные средства нельзя признать разновидность наличных денег, потому как последние, в отличие от множества аналогов, появившихся с развитием технологий, отличаются характерным признаком — материальностью, и имеют вещную природу. В то же время им не присущи характеристики безналичных денежных средств, которые выражаются в обязательственной природе банка перед лицом, предоставившим их. Отсюда нам близка позиция В.М. Усоткина, который определял их как новые средства платежа, возникшие в результате использования возможностей ЭВМ [7, с. 86]. Эту же позицию разделил Р. Э. Мирзоян, высказав позицию о том, что электронная форма денег — цифровая запись уже существующих вещей, появление которой можно сравнить с простой оцифровкой многих сфер жизни [8, с. 266].

С точки зрения правовой конструкции ключевым в характеристике электронных денежных средств является то, что они эмитируются не центральными банками, а частными организациями или компаниями. В отличие от традиционных валют, которые выпускаются и контролируются государственными органами, электронные деньги представляют собой обязательство частного эмитента по выплате суммы, эквивалентной традиционным деньгам (например, рублями, долларам, евро и т. д.). Это означает, что их стоимость привязана к реальной валюте, но сами по себе электронные деньги могут существовать исключительно в цифровом виде.

Примером электронных денег могут быть обращения на платежных системах (предполагается, что отсюда и пошла ошибочная концепция их тождества с ПС, которые выступают одними из видов носителей их информации), такие как PayPal, где сред-

⁷ Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» // Собрание законодательства РФ. 2011. №27. Ст. 3872.

ства хранятся в цифровом кошельке и могут быть использованы для оплаты товаров и услуг, но при этом они остаются связанными с традиционными деньгами и могут быть конвертированы в них.

Таким образом, по своей природе электронные деньги выступают в качестве электронной записи, которая хранится на определённом носителе и аккумулирует в себе сведения о стоимости её денежного эквивалента. В таком качестве ЭДС выступают prepaid финансовым продуктом, а осуществление операций с ними — передача соответствующей записанной электронной информации другому лицу, что определяется как платежное распоряжение со всеми вытекающими юридическими последствиями, однако без необходимости открытия депозитного счёта. Условно алгоритм работы электронных денег можно представить следующим образом: лицо передаёт платежной системе денежные средства (либо наличные, либо посредством направления распоряжения банку осуществить перевод безналичных на электронный кошелек), которые оцифровываются и становятся электронной персонализированной записью о размере их эквивалентной денежной стоимости. Таким образом, сама же платежная система выступает эмитентом электронных денежных средств, становясь должником лица, который владеет данным финансовым продуктом. В последствии, когда ему необходимо совершить расчет, то эмитент погашает требования перед его кредитором самостоятельно из стоимости, заплаченной ранее за данный финансовый продукт (выполняет распоряжение лица, разместившего денежные средства на электронном кошельке посредством погашения предъявляемых требований). Таким образом и совершается транзакция без открытия банковского счёта.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ

Официально в качестве объекта гражданских прав цифровой рубль был признан летом 2023 года, когда было принято решение об изменении ст. 128 ГК РФ ввиду необходимости регулирования потенциально нового объекта, выступающего в качестве одной из форм валюты⁸. Согласно принятым поправкам, цифровой рубль признаётся имуществом наравне с безналичными денежными средствами⁹. Однако легальной дефиниции цифрового рубля Федеральный закон «О национальной платежной системе» не содержит, отсюда не ясно, является ли данная конструкция формой валюты, денег и тождественна ли она рассмотренным нами ранее понятиям.

Впервые упоминание о цифровом рубле встречается в нормативных документах в рамках Доклада Банка России от 2020 года¹⁰, когда ЦБ РФ объявил об эмитировании дополнительной формы валюты в цифровом виде.

Здесь для нас любопытны два аспекта: во-первых, тот факт, что цифровой рубль называли цифровой формой валюты, а во-вторых — упоминание механизма электронных кошельков, что поднимает вопрос тождества с электронными денежными средствами. Рассмотрим подробнее каждый из них.

Итак, первое, на что обращают внимание многие авторы, это противоречие между утверждением Банка России о циф-

⁸ Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 128 и 140 части первой, часть вторую и статьи 1128 и 1174 части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2023. №31 (часть Ш). Ст. 5765.

⁹ Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

¹⁰ Цифровой рубль. Доклад для общественных консультаций. — М.: ЦБ РФ, 2020. — [Электронный ресурс] — Режим доступа: http://www.cbr.ru/analytics/d_ok/dig_ruble/ (дата обращения: 24.09.2024).

ровой форме валюты определению цифровой валюты, которое закреплено в п. 3 ст. 1 ФЗ «О ЦФА»¹¹. В частности, из легальной дефиниции следует, что цифровые валюты не могут выступать в качестве средства платежа на территории России, не признаются денежными единицами и в отношении них отсутствует единое обязанное лицо (единый эмитент). К сожалению, данная коллизия не является разрешенной на сегодняшний день. По мнению А.В. Габова, на момент закрепления нормативного определения законодателем не был учтён факт того, что термин «цифровая валюта» существенно шире, нежели криптовалюта (а в российском законодательстве происходит их отождествление, исходя из указанных формулировок). Также подобное определение исключает международный опыт, где цифровые активы на государственном уровне признаются средствами платежа, а в отечественной норме указано, что «она может быть принята в качестве средства платежа, не являющегося денежной единицей иностранного государства» [9, с. 58].

Поднимая вопрос тождества электронных денежных средств и цифрового рубля, нельзя не заметить сходство в алгоритме транзакций: для их осуществления пользователю аналогично нужно отдать распоряжение по пополнению виртуального кошелька, однако уже не электронного, а цифрового. Разница между ними заключается в коде программирования: в случае с электронными деньгами это двоичный, а с цифровыми рублями — криптографический. Несмотря на разницу в программном обеспечении операции следует сохранять акцент на её сути, а то, какими именно техническими инструментами реализуется данное, должно отойти на второстепенный

план и не фигурировать в разрешении вопроса классификации денег. По такой логике, цифровой рубль имеет существенно больше свойств с электронными деньгами, нежели с безналичными. Ключевая разница, опять же, выразилась в эмитенте: если электронные деньги эмитируют банки, то в случае с цифровым рублём данную опцию оставил за собой Банк России. Более того, он же сосредотачивает в себе опцию оператора цифровой платформы и держателя кошельков (что, по нашему мнению, может негативно сказаться на монополизации банковского сектора при отдаче части отрасли финансового обращения механизму цифровой валюты, ведь данное автоматически будет означать прямую пропорциональность увеличения роли ЦБ эмиссии цифровых денег, которые займут определенный процент от всей денежной массы).

Однако здесь резонно вновь обратиться к формулировке ст. 128 ГК РФ, где упоминается об имущественных правах следующим образом «... безналичные денежные средства, в том числе цифровые рубли». Из указанного следует, что цифровой рубль нормативно признаётся безналичными денежными средствами, но тогда не справедливо утверждение Банка России о возникновении новой формы денег. В своём Письме от 11 сентября 2023 г. № 04-45/8582 «О вопросах, связанных с цифровым рублем» Банк России внёс ясность, озвучив разъяснение по данному вопросу: цифровые рубли действительно являются разновидностью безналичных денежных средств, а термин «форма денег» был упомянут регулятором исключительно в экономическом, а не правовом контексте¹². Подобная трактовка закрывает ряд возражений цивилистов, указывающих на необходимость

¹¹ Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2020. №31 (ч. 1). Ст. 5018.

¹² Письмо Банка России от 11 сентября 2023 г. № 04-45/8582 «О вопросах, связанных с цифровым рублем» // СПС «Гарант». — [Электронный ресурс] — Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407556182/?ysclid=m1gryuzems588383489> (дата обращения: 25.09.2024).

дополнительного правового регулирования операций с цифровым рублём, потому как процесс обращения безналичных денежных средств давно регламентирован, а по общим логическим законам соотношения общего и частично — его положения аналогично распространяются и на цифровые рубли.

Вместе с тем, по нашему мнению, данный вывод является недостаточно обоснованным и не исключает необходимости нормативного закрепления понятия «цифровой рубль». Полагаем, что подобная категория в контексте правового регулирования должна быть регламентирована нормами об обращении электронных денежных средств, а тот факт, что в качестве платежного агента и эмитента выступит ЦБ РФ, никак не влияет на алгоритм транзакций, ведь фактически ЦБ становится просто вариативным субъектом, занимающим позицию в данной цепи.

Предлагается не трогать формулировку, указанную в п. 3 ст. 1 ФЗ «О ЦФА», несмотря на то что она фактически ограничила потенциал цифровых валют, отождествив их с криптовалютами (потому как это вне рамок нашего исследования), но устранить коллизию посредством нормативного закрепления дефиниции цифрового рубля. Нами предлагается следующее определение: «Цифровой рубль — разновидность электронных денежных средств, эмитентом которых выступает Центральный Банк РФ, выраженных в уникальном цифровом коде

для каждой денежной единицы, базирующегося на криптографических алгоритмах и содержащихся на цифровых кошельках пользователей. К обращению цифровых рублей применяются положения настоящего закона об электронных деньгах, включая требования к оператору цифровой платформы и держателю цифровых кошельков, которым в данном случае выступает Банк России». Такая дефиниция позволит также не допустить нарушения равенства субъектов (в нашем случае, мегарегулятора ЦБ и платежных агентов), потому как на всех распространит единые законодательные требования.

Вместе с этим предлагается также дополнить п. 18 ст. 3 ФЗ «О НПС» упоминанием о том, что электронные денежные средства являются обобщающим понятием в том числе для цифровых рублей («электронные денежные средства — денежные средства (включая цифровые рубли), которые...»).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

После того, как нами были обозначены все характерные свойства безналичных и электронных денежных средств, цифрового рубля, предлагается провести сравнение в рамках алгоритма транзакций с каждым из платежных инструментов, потому как остальные различия становятся очевидны по ходу исследования. Для наглядности нами был создан рисунок 1.

Рисунок 1. Алгоритм расчетов наличными деньгами, безналичными денежными средствами, электронными денежными средствами, цифровыми рублями. Источник: составлено автором

Данная схема, безусловно, нуждается в пояснении.

В случае **наличного расчета** покупатель напрямую передаёт свои денежные сред-

ства продавцу. То есть фактически происходит передача вещи или обмен на всеобщий эквивалент.

При **безналичных расчетах** появляется посредник в виде банка, исполняющий распоряжения клиента. В этой цепочке покупатель передаёт банку денежные средства (либо вещи, если речь идёт о наличных; либо право требования в отношении безналичных средств, если, например, был осуществлен перевод со счета в другом банке). Для осуществления расчетов покупатель предъявляет требования к банку, который выступает кредитором по обязательствам обслуживания банковского счета. Как обязанное лицо, банк исполняет распоряжение клиента (покупателя), осуществляя перевод денежных средств в указанной в распоряжении сумме на банковский счёт продавца.

В случае с **расчётами в электронных денежных средствах** в указанные алгоритмы добавляются платёжные системы (далее — ПС), ведущие электронные кошельки клиентов. При этом важно отметить, что ключевым субъектом, осуществляющим операции в отношениях между продавцом и покупателем, являются данные ПС, но в то же время параллельно им существуют иные правоотношения по конвертации ЭДС в валюту, которые складываются между платёжными системами и кредитными организациями — операторами по переводу электронных денежных средств. За счёт расширения субъектного состава усложняется и модель правоотношений.

Итак, для оплаты товара с использованием электронных денежных средств покупателю необходимо пополнить свой электронный кошелек. Подобно предыдущим двум алгоритмам, сделать это можно либо посредством фактической передачи наличных, либо путём направления распоряжения банку на перевод соответствующей безналичной денежной суммы. Важно учесть, что пополнение электронного кошелька уже фактически выступает сделкой купли-продажи финансового продукта, потому как содержащиеся на нём единицы определяются площадкой, обслу-

живающей данный электронный кошелек (что фактически делает частные платёжные системы эмитентом электронных денежных средств), и представляют собой цифровую запись определенной суммы, эквивалентной денежным средствам данной покупки. Для осуществления расчетов покупатель направляет распоряжение ПС по уменьшению баланса своего кошелька на определенную сумму и одновременному пополнению на эту же сумму баланса электронного кошелька продавца. Фактически производится транзакция посредством передачи информации по изменению записи в соответствии с данными математической операции. При этом момент внесения платёжной системой информации о пополнении баланса кошелька продавца (что происходит одновременно с уменьшением баланса кошелька покупателя) является моментом исполнения расчетных обязательств в соответствии с п. 17 ст. 7 ФЗ «О НПС». Далее для конвертации электронных денежных средств в «классические» денежные средства происходит обратная операция: продавец направляет банку распоряжение о выдаче ему наличных денежных средств или о переводе безналичных денежных средств на его банковский счёт.

Однако, нельзя забывать тот факт, что электронные денежные средства выступают в качестве предоплаченного финансового продукта. Это означает, что для проведения обратной операции «вывода» электронных денежных средств в валюту банку фактически нужно обменять стоимость продукта платёжной системы (совершить возврат товара). Для упрощения этой системы существуют параллельные правоотношения операторов электронных денежных средств (кредитных организаций) и частных платёжных систем, являющихся эмитентом электронных денежных средств. Последние открывают в банках предоплаченные счета с размещением на них классических денежных средств, равных по стоимости

эмитируемым ими расчетным единицам. Как справедливо отмечал К. Л. Рачинский, электронные денежные средства эмитируются только после факта поступления денежных средств в размере стоимости равной номинальной стоимости фиатных денежных средств, переданных эмитенту для последующего выпуска их электронного аналога [10, с. 75].

При расчёте **цифровыми рублями** алгоритм следующий. Клиент, желающий воспользоваться цифровым рублем, осуществляет регистрацию на платформе цифрового рубля через мобильное приложение любой кредитной организации, в которой он обслуживается. В процессе регистрации создается цифровой кошелек клиента на платформе. Для пополнения кошелька клиент инициирует запрос через мобильное приложение кредитной организации. В запросе указывается намерение произвести обмен безналичных денежных средств, находящихся на банковском счете клиента, на цифровой рубль. После проверки операции кредитная организация списывает с банковского счета клиента эквивалентную сумму безналичных денежных средств, на которое приобретает цифровые рубли на свой корпоративный счёт, предварительно отправив запрос Банку России на эмиссию цифровых рублей. После списания безналичных средств с клиентского счета кредитная организация осуществляет зачисление цифровых рублей на кошелек клиента на платформе цифрового рубля. Для этого кредитная организация использует собственный кошелек, с которого цифровые рубли переводятся на кошелек клиента. Далее, аналогично операциям с электронными

денежными средствами, пользователь может перечислить цифровые рубли со своего цифрового кошелька, а цифровой кошелек продавца (или иным образом ими распорядиться).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, нами была детально изучена сущность безналичных денег, электронных денежных средств и цифровых рублей, а также выявлен ряд противоречий между их объективной сущностью и законодательной трактовкой. Отсюда предлагается ряд следующих изменений законодательства:

- 1) Ввести в ст. 140 ГК РФ п. 3, в котором закрепить, что деньгами признаются идеальные объекты, признаваемые государством в качестве законного средства платежа, выполняющие платежные функции, чья принадлежность конкретному лицу устанавливается фактом владения материальными вещами (банкнотами и монетами, то есть наличными денежными средствами), либо фиксируется записью в реестре счетов (безналичные денежные средства на счетах в центральном банке и в коммерческих банках), либо какими-то иными технологическими средствами.
- 2) Дополнить п. 18 ст. 3 ФЗ «О НПС» упоминанием о том, что электронные денежные средства являются обобщающим понятием в том числе для цифровых рублей («электронные денежные средства — денежные средства (включая цифровые рубли), которые...»).
- 3) Данное также требует изменения положений ст. 128 ГК РФ в части исключения положений «..., в том числе...».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Демушкина Е. Безналичные ценные бумаги — фикция или реальность? / Е. Демушкина // Рынок ценных бумаг. — 1996. — № 18. — С. 68–72.
2. Лотарева, Ю. В. Правовая природа безналичных денег / Ю. В. Лотарева, Г. И. Петрова // Молодёжь Сибири - науке России : международная научно-практическая конференция, Красноярск, 25 апреля 2017 года / Сибирский институт бизнеса, управления и психологии. — Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2017. — С. 210–212. — EDN: YLLSJB.
3. Ефимова Л. Г. Правовые проблемы безналичных денег / Л.Г. Ефимова // Хозяйство и право. — 1997. — № 1. — с. 197–201. — DOI: 10.46566/2225-1545_2023_1_104_197
4. Белов В. А. Юридическая природа «бездокументарных ценных бумаг» и «безналичных денежных средств» / В.А. Белов // Рынок ценных бумаг. — 1997. — № 6. — С. 49–50. — EDN: QAVBQF.
5. Овсейко С. В. Электронные деньги на современном этапе развития банковских технологий: автореф. дисс. ... канд.экон. наук // Мн., 2010. — 25 с.
6. Лаврушина О. И. Деньги, кредит, банки : учебник для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» / [Лаврушин О. И. и др.] ; под ред. О. И. Лаврушина ; ФГБОУ ВПО «Финансовый ун-т при Правительстве Российской Федерации». — 15-е изд., стер. — Москва: КноРус, 2016. — 448 с.
7. Усоткин В. М. Теория денег // М.: Мысль, 1976. — 226 с.
8. Мирзоян Р. Э. Финансово-правовая природа электронных денег / Р. Э. Мирзоян // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология. — 2013. — № 4(130). — С. 222–229. — EDN: SBYNHR.
9. Габов А. В. Цифровой рубль центрального банка как объект гражданских прав / А. В. Габов // Актуальные проблемы российского права. — 2021. — Т. 16. — № 4(125). — С. 55–65. — DOI: 10.17803/19941471.2021.125.4.055-065.
10. Ранчинский, К. Л. Вопросы правового статуса и регулирования электронных денег в странах ЕС / К. Л. Ранчинский // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. — 2011. — № 1. — С. 69–77. — EDN: NDTMST.

REFERENCES

1. Demushkina E. Beznalichnye cennye bumagi — fikciya ili real'nost' [Cashless securities - fiction or reality?] // Rynok cennyh bumag. — 1996, No. 18, P. 68–72.
2. Lotareva Yu. V. Pravovaya priroda beznalichnyh deneg [Legal nature of non-cash money] // Molodyozh' Sibiri — nauke Rossii : mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya, Krasnoyarsk, 25 aprelya 2017 goda / Sibirskij institut biznesa, upravleniya i psihologii. — Krasnoyarsk: Sibirskij institut biznesa, upravleniya i psihologii, 2017, P. 210–212.
3. Efimova L. G. Pravovye problemy beznalichnyh deneg [Legal problems of non-cash money] // Hozyajstvo i pravo. — 1997, No. 1, P. 197–201.
4. Belov V. A. Yuridicheskaya priroda «bezdokumentarnyh cennyh bumag» i «beznalichnyh denezhnyh sredstv» [Legal nature of “book-entry securities” and “non-cash money”] // Rynok cennyh bumag. — 1997, No. 6, P. 49–50.
5. Ovsejko S. V. Elektronnye den'gi na sovremennom etape razvitiya bankovskih tekhnologij [Electronic money at the present stage of development of banking technologies]: avtoref. diss. ... kand.ekon. nauk // Mn., 2010, 25 s.
6. Lavrushina O. I. Den'gi, kredit, banki : uchebnik dlya studentov, obuchayushchihsya po napravleniyu «Ekonomika» [Money, credit, banks] / [Lavrushin O. I. i dr.] ; pod red. O. I. Lavrushina; FGBOU VPO «Finansovyy un-t pri Pravitel'stve Rossijskoj Federacii». — 15-e izd., ster. — Moskva: KnoRus, 2016, 448 p.
7. Usotkin V. M. Teoriya deneg [Theory of money] // M.: Mysl', 1976. — 226 p.
8. Mirzoyan R. E. Finansovo-pravovaya priroda elektronnyh deneg [Financial and legal nature of electronic money] // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 1: Regionovedenie: filosofiya, istoriya, sociologiya, yurisprudenceiya, politologiya, kul'turologiya. — 2013, No. 4(130, P. 222–229.

9. *Gabov A. V.* Cifrovoj rubl' central'nogo banka kak ob'ekt grazhdanskih prav [Digital ruble of the central bank as an object of civil rights] // Aktual'nye problemy rossijskogo prava. — 2021, T. 16, No. 4(125), P. 55-65.
10. *Ranchinskij K. L.* Voprosy pravovogo statusa i regulirovaniya elektronnyh deneg v stranah ES [Issues of legal status and regulation of electronic money in the EU countries] // Vestnik Rossijskogo universiteta druzhby narodov. Seriya: Yuridicheskie nauki. — 2011, No. 1, P. 69–77.

Статья поступила в редакцию 12.11.2024; одобрена после рецензирования 03.12.2024; принята к публикации 11.12.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 12.11.2024; approved after reviewing 03.12.2024; accepted for publication 11.12.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.